

Generación automática de palabras clave para monitorizar dominios en redes sociales

Miguel Ángel Rozalén Soriano¹ y Álvaro Aranda Jiménez²

¹ ORCID 0000-0002-5897-9018. Departamento Knowledge Reuse, Universidad Carlos III de Madrid, España.

miguel.rozalen@kr.inf.uc3m.es

² ORCID 0000-0003-3859-1574. Departamento Knowledge Reuse, Universidad Carlos III de Madrid, España.

alvaro.aranda@kr.inf.uc3m.es

Resumen. En la última década las redes sociales se han convertido en uno de los pilares básicos de los canales de comunicación en el cual sus usuarios participan generando contenido de todo tipo e interactuando entre ellos. En el mundo de los medios de comunicación, esta información proveniente de usuarios de redes sociales puede ser una fuente directa de generación de noticias, incluyendo, además de textos, imágenes o videos.

Para poder identificar este tipo de sucesos en tiempo real desde las redes sociales, serán necesarias herramientas sobre las que apoyarse para poder monitorizar las mismas. Difícilmente va a ser posible escuchar, o más bien entender, todo lo que sucede a la vez, pero sí surge la posibilidad de monitorizar sucesos para dominios concretos previamente definidos.

El objetivo tratado en esta publicación será ofrecer un método de generación de la información necesaria, y de manera automática, para poder ‘escuchar’ las redes sociales como monitorización de un dominio concreto. Maximizando, a su vez, la cantidad de palabras de calidad con las que obtener la mayor cantidad de recursos útiles para un dominio de interés. Teniendo como concepto básico la generación y expansión de palabras clave, y la posible aplicación a cualquier otro dominio.

Palabras clave: Redes sociales, monitorización temática, expansión de palabras clave, autogeneración, social media.

Abstract. In the last decade, social networks have become one of the basic pillars of communication channels in which their users participate by generating content of all kinds and interacting with each other. In the world of media, this information from users of social networks can be a direct source of news generation, including, in addition to texts, images or videos.

In order to be able to identify this type of events in real time from social networks, tools will be needed to be supported in order to monitor them. It will

hardly be possible to listen to, or rather understand, everything that happens at the same time, but the possibility of monitoring events for previously defined concrete domains does arise.

The objective addressed in this publication will be to offer a method of generating the necessary information, and automatically, to be able to 'listen' to social networks as a monitoring of a specific domain. Maximizing, in turn, the quantity of quality words with which to obtain the most useful resources for a domain of interest. Having as a basic concept the generation and expansion of keywords, and the possible application to any other domain.

Keywords: Social networks, thematic monitoring, keyword expansion, self-generation, social media.

1 Problema

En la última década las redes sociales se han convertido en uno de los pilares básicos de los canales de comunicación en el cual sus usuarios participan generando contenido de todo tipo e interactuando entre ellos. Esta situación proporciona de forma continua una ingente cantidad de información que se puede analizar para estudiar su impacto y su posible aplicación a multitud de ámbitos. Resulta un campo de estudio multidisciplinar, pudiendo afrontar su análisis desde distintos puntos de vista y perfiles, tratando de extraer conocimiento de la información generada.

En el mundo de los medios de comunicación, se ha comprobado la necesidad de disponer de una política de gestión de medios de difusión digitales. Esta información proveniente de usuarios de redes sociales puede generar noticias desde varios tipos de publicaciones, incluyendo textos enriquecidos mediante contenidos multimedia como imágenes o videos que directamente reflejan sucesos del mundo real hacia el mundo virtual.

Sin duda, se puede tratar de una nueva forma de periodismo en la cual cualquier persona con un dispositivo móvil puede cubrir los aspectos principales de una noticia, incluso, sin tener intención de ello. Alterando así el flujo de la noticia, provocando su nacimiento en las mismas redes sociales. Es entonces cuando los medios se enfrentan a una oportunidad de reaprovechar esa valiosa información que es generada en tiempo real.

Para poder identificar este tipo de sucesos en tiempo real desde las redes sociales, será necesario algún medio de monitorización las mismas. Difícilmente va a ser posible escuchar, o más bien entender, todo lo que sucede a la vez, pero sí surge la posibilidad de monitorizar sucesos para dominios concretos que previamente se hayan definido.

En este punto es donde nace el objetivo tratado en esta publicación: ser capaz de generar la información necesaria, y de manera automática, para poder “escuchar” las redes sociales monitorizando un dominio concreto. Teniendo presente, además, que, aunque todos los recursos puedan salir bajo un mismo contexto, se puede hablar del

mismo concepto de formas muy diversas, y más en un lenguaje tan abierto e interpretable como es el castellano.

En los casos de estudio de otros autores encontrados y analizados previamente a la realización de esta publicación, la mayoría hacen referencia al uso de aplicaciones de terceros para la escucha de la red social sin hacer mención de ninguna lógica previa sobre qué escuchar o qué no de la misma, solamente un caso comenta el uso de información previamente construida por agrupadores semánticos en el mundo de la medicina.

En esta primera publicación (Rodríguez, 2016), se expone un estudio de apps utilizadas para monitorizar una red social por nombres de usuario o palabras clave, sin hacer mención de un proceso para formar esas palabras clave. En el siguiente artículo (de Gracia, 2010), un poco más antiguo, se expone un arduo trabajo para construir una estructura de monitorización de Twitter, pero tampoco hace mención de elaboración específica orientada en la monitorización temática. En este otro ejemplo (Montañés, 2018), tenemos un caso de monitorización, pero, de un único usuario en distintas redes sociales.

Por último, la única publicación (Sarker, 2016) con una aproximación cercana a nuestro experimento está orientada al mundo de la medicina donde se quiere monitorizar el abuso de la prescripción médica. En ella presentan el uso de agrupadores de palabras previamente construidos, y el posterior uso de clasificadores de técnicas de aprendizaje automático para ampliar y terminar determinando las palabras clave a seguir.

2 Marco conceptual

El caso está basado para el uso de la red social Twitter. En el proceso de ‘escucha’ para la obtención de los recursos que se generan en dicha red, se le debe indicar hasta un máximo de 400 palabras que deben ser seguidas. La obtención de esas palabras que se le indican a la red social son clave para obtener resultados de calidad, y más aún al querer monitorizar un dominio concreto. No todos utilizamos las mismas expresiones para referirnos a los mismos conceptos, y más aún en textos escritos en redes sociales, en las cuales se llegan a utilizar, y estandarizar como uso común, términos que ni si quiera aún están recogidos en el diccionario.

Así pues, en esta comunicación se describirá el procedimiento llevado a cabo para maximizar la cantidad de palabras de calidad con las que se pueda poner a ‘escuchar’ la red social con el objetivo de obtener la mayor cantidad de recursos útiles para un dominio de interés. Teniendo como concepto básico la generación y expansión de palabras clave, y la posible aplicación a cualquier otro dominio.

Dicho proceso deberá tener en cuenta que no se escribe de igual forma en medios formales de comunicación que en redes sociales, donde cada usuario puede escribir libremente teniendo, incluso, faltas de ortografía.

2.1 Implementación tecnológica

En cuanto a la necesidad tecnológica para llevar a cabo el experimento no tiene un coste excesivamente alto. La principal necesidad será el uso de la API que ofrezca la red social con su versión abierta para desarrolladores. En el caso particular de las diferentes librerías del API utilizaremos la que ofrecen en C#, lenguaje de programación de Microsoft. Para interactuar con dicho API, debemos tener una cuenta creada en la red social. A partir de ella, accediendo a la versión para desarrolladores, Twitter generará los tokens necesarios con los que posteriormente permite el acceso al uso del API.

En cuanto a almacenamiento, simplemente con ficheros de texto estándar como salida para almacenar lo producido será suficiente.

Con la lógica en dicho lenguaje de programación para manejar el API, y también la necesaria para la obtención de información de posibles sitios web escogidos tendremos toda la tecnología necesaria.

3 Caso de estudio: accidentes de tráfico en Twitter

Después de hacer una evaluación de redes sociales, se concluyó que la que mejor se ajusta al proyecto para servir como fuente de información en bruto, tanto por sus características técnicas como sociológicas, su manera de estructurar la información, etc, es Twitter. Por lo que el entorno de prueba estará orientado a esta social. Como mencionamos anteriormente presenta una restricción de número de palabras que se pueden seguir, estando además sin normalizar, es decir, que las palabras: ‘niño’ y ‘niña’ serían tan diferentes como ‘hola’ y ‘avión’.

El dominio escogido para la realización del experimento ha sido ‘accidentes de tráfico’. El principal motivo para su elección fueron que son eventos que implican directamente a personas y que, desafortunadamente, suceden con una frecuencia bastante alta.

Haciendo uso de este API el sistema es capaz de recoger la información en bruto, los tweets publicados en tiempo real que están en castellano y contienen palabras relacionadas con el suceso que pretendemos notificar.

El proceso se compone de dos grandes partes. Por un lado, la obtención de los términos formales para la monitorización de los recursos en la red social y, por otro, un proceso con la lógica parecida para obtener aquellos términos claves que puedan ser generados en las redes sociales.

3.1 Paso extracción términos formales

Una vez establecida la temática a monitorizar, es necesario crear un entorno contextual de palabras relevantes para el determinado dominio. Al inicio del proceso que se

va a llevar a cabo, solamente es necesario el nombre de dicha categoría a monitorizar. Sin necesidad de preparar previamente nada en referencia a palabras clave.

En este primer paso se extraerán los términos denominados formales, registrados en el diccionario y escritos correctamente, del contexto que se quiere monitorizar. Mediante la creación de un proceso automático, se recogerá el histórico de noticias registradas en uno de los principales periódicos del país. En nuestro caso utilizaremos el periódico digital ‘El país’, el cual proporciona un buscador a través del cual muestra todas las noticias que tengan registrado en su medio digital para lo que se introduzca como búsqueda. Se puede acceder mediante el siguiente vínculo web: <https://elpais.com/buscador/>

Una vez obtenidas todas las noticias del periódico que contengan la palabra del dominio seleccionado, serán almacenadas en formato texto quedando recogidas para que posteriormente se pueda procesar su contenido. Después, se recorrerán los textos almacenados leyendo palabra por palabra. Durante esta lectura automatizada se llevará a cabo un conteo de palabras para la construcción de un índice de frecuencias de aparición de cada palabra contenida en todas las noticias que fueron extraídas.

Con dicho índice de frecuencias construido, podremos tener una idea de cuáles son las palabras formales que más se han utilizado en la redacción de las noticias que se produjeron referentes a la temática seleccionada. Como último paso, se evaluará cada palabra mediante otro procedimiento automático el cual será capaz de indicarnos a qué categoría gramatical pertenece cada una de las palabras que han sido registradas.

Tras ello, quitaremos de nuestro listado de palabras todas aquellas que su categoría gramatical sea: determinante, pronombre, adjetivo, adverbio, preposición, conjunción o interjección; quedándonos solamente con aquellas que sean verbos o sustantivos. Esta lista final será la considerada como términos formales clave del entorno contextual para el dominio seleccionado.

3.2 Paso extracción términos red social

Llegados a este punto, tendremos clasificados por orden de relevancia los términos formales obtenidos; en un segundo paso se persigue obtener la lista de términos más utilizados en redes sociales para extraer aquellos términos que nos produzcan mejores resultados en la obtención de recursos útiles publicados. A la hora de utilizar términos y expresiones referentes a un mismo dominio, no tiene nada que ver los términos que se puedan utilizar en un periódico, el cual contiene noticias formalmente redactadas, con los términos que se utilizan en las redes sociales, pudiendo ser éstos totalmente anárquicos estando incluso escritos de forma gramaticalmente incorrecta.

En esta fase, vamos a transformar el listado de términos formales anteriormente construido en un listado de palabras de uso frecuente en redes sociales. En este caso no disponemos de un medio para buscar todos los recursos publicados en una red social para una temática concreta, como ocurría con el periódico digital. Para llevar a

cabo esta construcción, será necesario preparar otro proceso automático para ‘escuchar’ la red social. Como comentamos anteriormente, necesitamos indicarle a la red social de qué términos queremos que nos lleguen recursos publicados en ella. Es aquí donde se muestra clave el resultado del procedimiento llevado a cabo en el paso anterior de extracción de términos formales. De dicha lista de términos formales, pondremos a escuchar la red social con los 400 términos con mejor índice de frecuencia, sea cuales sean sin hacer ningún análisis intermedio. De esta manera, queda enlazado este proceso automático para analizar los términos de redes sociales con el procedimiento automático anterior que se iniciaba solamente con el título de una categoría seleccionada.

Una vez preparado el proceso para realizar la ‘escucha’ de la red social, será necesario dejarlo corriendo y almacenando los recursos que nos proporcione hasta tener un número suficientemente representativo de ellos. En nuestro caso, consideramos 100.000 recursos una muestra considerable de la cual poder obtener términos y expresiones utilizados en las redes sociales. En los experimentos utilizados llegar a ese número de recursos nos ha supuesto del orden de dos o tres días de escucha de la red social, el cual consideramos un orden de magnitud de tiempo asumible.

Tras la obtención de los 100.000 recursos extraídos de las redes sociales en base a los 400 términos formales con mayor índice de frecuencia de aparición, repetiremos el análisis realizado en la fase anterior para analizar los nuevos textos obtenidos. Lo que significa, leer cada una de las palabras de todos los textos almacenados, e ir construyendo durante esa lectura el índice de frecuencias de aparición de las palabras para posteriormente quedarnos solo con aquellas palabras que tengan como categoría gramatical sustantivo o verbo.

Finalizado este proceso, obtendremos una nueva clasificación de palabras donde podremos saber cuáles son las que más han sido utilizadas, pero esta vez basado en análisis de textos exclusivamente publicados en redes sociales. Si uno de los términos formales obtenidos en el paso anterior fuese importante en las redes sociales, tendría un reflejo como tal en las mismas y también aparecería como un término destacado en los textos obtenidos de ellas.

De este modo, seleccionando las palabras con mayor índice de aparición, podremos construir, con la mayor calidad posible, nuestra lista final de 400 términos clave de ‘escucha’ de la red social. Siendo cada una de las palabras que componen la lista, contrastadamente importante a la hora de obtener publicaciones respecto al dominio seleccionado.

4 Validación

Tras la implementación anterior, ya estamos preparados para monitorizar la temática escogida y en colaboración con RTVE se puso en marcha un sistema de escucha con el que se pudo evaluar el funcionamiento del procedimiento descrito.

El periodo de validación tuvo lugar durante un tiempo de 6 meses, incluyendo desde enero hasta junio del año 2018. Durante ese tiempo, RTVE recogía todas las notificaciones que le llegaban de la agencia de noticias española ‘EFE’, una de las principales del país, y posteriormente se contrastaba la información con los recursos recogidos de la red social.

En la validación se tenía en cuenta si el sistema de monitorización de la red social había registrado el accidente o no, y en caso afirmativo con cuánta diferencia horaria respecto a la noticia lo había recogido.

Los resultados finales fueron los siguientes:

Tabla 1. Resultados comparativa alertas agencia EFE contra alertas recogidas en redes sociales.

Alertas EFE	Alertas RRSS	Detectadas antes en RRSS	Antelación mayor una hora
67	47	23	15
(100%)	(70.15%)	(34.33%)	(22.39%)

Se consideran unos resultados generales bastantes satisfactorios. Se capturaron con éxito un 70% de los eventos publicados en la agencia de noticias. Teniendo el 51% de ellos con anterioridad en nuestros sistemas, y el 63% de los registrados antes su antelación fue superior a una hora.

Referencias

- Abeed Sarker, Karen O'Connor, Rachel Ginn, Matthew Scotch, Karen Smith, Dan Malone, Graciela Gonzálz. (2016). *Social Media Mining for Toxicovigilance: Automatic Monitoring of Prescription Medication Abuse from twitter*. Disponible en: <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs40264-015-0379-4.pdf>.
- Lina Rodríguez de la Cruz, F., Morcelo Ureña, A., de la Morena Taboada, M. (2016). *Apps de monitorización como eje esencial en estrategias de social media en twitter*. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/309726426_Apps_de_monitorizacion_como_eje_esencial_en_estrategias_de_social_media_en_twitter.
- Gracia-Soriano. P. de (2010). *La monitorización de Twitter como técnica para el estudio de la sociología del tiempo*. Disponible en: <https://www.fes-sociologia.com/files/congress/12/papers/5746.pdf>.
- Montañés, R., Aznar, R., Noguerras, S., Segura, P., Langarita, R., Meléndez, E., Peña, P., Hoyo, R. del. (2018). *Monitorización de Social Media*. Disponible en: <http://journal.sepln.org/sepln/ojs/ojs/index.php/pln/article/view/2018-61-26/3399>.